

Roma 11 Aprile 1855.

3114

Almo Signore.

Ho avuto perente l'obbligo che mi venne fatto dalla
 natura del Maggio prossimo dell'Accademia dei
 Georgofili e mi era proposto di mettermi in
 grado di recitarlo; quando improvvisamente si
 discusse che da due altri furono per me Argomento
 le gravi Pecupezioni, le straordinarie Cure
 e di ripetute. lunghi affanni da Firenze, io mi
 vidi quanto poco al tempo e non indate con
 aver nulla opportunità di recitare tuttavia
 perdersi le occupazioni straordinarie che mi
 tolgono ogni agio di dedicarmi a parecchi
 Studi.

Queste ragioni mi van mano di essere prese le
 M. M. e prese gli onorevoli Collegi a quali
 La prego di far presente la solenne promessa
 fatta una Lettera Accademica, qualunque
 ella sia, per un anno o un biennio.

Ho l'onore di confermarvi con distinta

Atto di
 Atto di
 Atto di
 Atto di

Atto di
 Atto di